

Das Projektende

Zum praktischen Umgang mit Forschungsdaten eines geisteswissenschaftlichen Editionsprojekts

Schnöpf, Markus

schnoepf[at]bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0003-2529-8248

Zusammenfassung. Das an der BBAW angesiedelte Akademienvorhaben Corpus Coranicum arbeitet seit 2007 genuin digital an einem mehrere Module umfassenden Portal zum Text des Korans. Da sich das Projekt dem Ende zuneigt, lohnt sich ein Blick auf die Zukunft der während der Laufzeit angesammelten Forschungsdaten. Während sich die Suche nach einem Fachrepositorium vergleichsweise einfach gestaltete, sind Fragen zur Definition und Typisierung der sehr multilingualen Forschungsdaten durch die Datenvielfalt schwieriger zu beantworten. Auch muss bedacht werden, dass nicht alle Forschungsdaten publizierbar sind und dennoch unter FAIR-Bedingungen in der Institution aufgehoben werden sollten. Der Vortrag versucht ausgehend vom praktischen Umgang mit Forschungsdaten im Herbst eines geisteswissenschaftlichen Editionsprojekts theoretische Überlegungen zur Schärfung der Definition von Forschungsdaten im editionswissenschaftlichen Kontext beizutragen.

1 Einleitung

Auch Langzeit-Forschungsprojekte des Akademienprogramms enden. In der langen Projektlaufzeit werden zunehmend Daten gesammelt, ausgewertet und zum Teil publiziert. Trotz fachspezifischer Eigenheiten kristallisieren sich dennoch Prozesse, die sich auf geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte im Allgemeinen anwenden lassen. Objekte wie digitalisierte Faksimile, Bibliographien, Transkriptionen, Annotationen et al. werden in den meisten Forschungsprojekten gesammelt und ausgewertet. Wie die im Rahmen der wissenschaftlichen Routinen gesammelten und erstellten Daten auch nach Projektende für die Wissenschaft erhalten werden können, soll im Folgenden am Beispiel des Vorhabens Corpus Coranicum behandelt werden.¹

¹ (Unsworth 2000)

2 Das Vorhaben

Die Forschungsweise des seit 2007 an der BBAW angesiedelten Akademienvorhabens Corpus Coranicum folgte von Beginn einem digitalen Paradigma. Die Webseite <https://www.corpuscoranicum.de> repräsentiert mit den dort vier publizierten Kernmodulen (Handschriften, Lesarten, Umwelttext und Kommentar) die primären digitalen Forschungsergebnisse des Vorhabens.

Abb. 1. Die rote Website Corpus Coranicum. Webarchiv vom 3.7.2013.

Während das Modul Handschriften vor allem Metadaten und Transkriptionen und – wo genehmigt – Digitalisate von Koran-Handschriften aus Bibliotheken, Auktionskatalogen und anderen Sammlungen bündelt, halten die Lesarten in SQL-Datenbanken Varianten der mündlichen Überlieferung des Textes transliteriert fest. Die Daten der Umwelttexte bestehen ebenso aus SQL-Tabellen, während Transkriptionstexte TEI-kodiertes XML sind. Dazu gesellen sich in Nebenprojekten C-14-Datierungsanalysen², Wachswalzen,

² (Marx und Jocham 2019)

TAVO-Karten, Filme und Nachlässe, die analog und digital vorliegen, Publikationen, Konkordanzen, Bibliografien, etc.. Neben dem publizierten Material hat das Vorhaben auch zahlreiche Daten gesammelt, die aus rechtlichen Gründen nicht publiziert werden können, wenn z.B. Nutzungs- oder Urheberrecht oder Persönlichkeitsschutz dem entgegen steht. Datenmanagementpläne für das Vorhaben wurden erstellt.³

Abb. 2. Die blaue Website Corpus Coranicum. Webarchiv vom 21.10.2019.

Die Universitätsbibliothek Halle betreibt in dem DFG-geförderten Sondersammelgebiet Naher Osten ein Datenrepositorium für dieses Fachgebiet, weshalb die Suche nach einem geeigneten Repositorium schnell abgeschlossen werden konnte. Es wird angenommen, dass Fachrepositorien in den Disziplinen am ehesten wahrgenommen werden. So wird der bildretrodigitalisierte Nachlass Kellermann in Halle als Pilot abgelegt, perspektivisch sollen dort bei Projektabschluss die publizierbaren Forschungsdaten des Projekts abgelegt werden. Eine Verzeichnung der Forschungsdaten auf dem edoc-Server der BBAW ist

³ (Sutter und Marciniak 2021)

seit Herbst 2022 möglich und wird dort zur institutionellen Dokumentation vorgenommen, so dass die an der BBAW produzierten Forschungsdaten dort zentral recherchierbar bleiben, auch wenn sie in anderen Repositorien (zenodo, github etc.) abgelegt wurden. Während mit der Repositorienfreiheit zumindest ein hierarchisches Konzept – fachlich, institutionell, allgemein – für die Forschungsdatenablage einen Handlungsrahmen absteckt, bleiben bei der Verzeichnung der Forschungsdaten Fragen nach der Zuschreibung von Autorenschaft auf der granularen Ebene noch nicht gelöst. Wie kann die Tätigkeit der Datenmodellierung in im Vergleich zu TEI-Headern reduzierten Metadatensets wie Dublin Core angemessen abgebildet werden? Taxonomien⁴ sind zwar hilfreich für die Klärung, werden jedoch nur in seltenen Fällen von entsprechenden Metadatenformularen unterstützt und müssten zudem in bibliothekarischen Erfassungssystemen abbildbar sein.

3 Die Forschungsdaten

Was sind Daten in einem editionswissenschaftlichen Grundlagenprojekt im digitalen Paradigma? Der Begriff Forschungsdaten lässt sich im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache seit 1975 nachweisen.⁵ Die Konnexion zum digitalen ist hier offensichtlich, jedoch mag es eine sprachliche Ungenauigkeit sein, Forschungsdaten nur auf die digitalen Komponenten eines editorischen Forschungsprojekts zu beziehen.⁶ Um jedoch diese Daten von handschriftlichen Notizen, Anmerkungen, Exzerptionen, Schreibübungen und weiteren Dokumenten, die sich im typischen Nachlass einer/s Editionswissenschaftler:in – im besten Falle in einem Archiv – finden lassen, zu trennen, ist der Begriff Forschungsdaten sinnvoll und bezieht sich nur auf die digitalen Objekte (um hier nicht digitale Daten schreiben zu müssen), die erst seit Kurzem in die informationswissenschaftliche Perspektive geraten sind. Forschungsdaten im editionswissenschaftlichen Kontext sind vielfältig, ihnen gemein ist jedoch, dass sie für den Produktionsprozess der (digitalen) Edition wichtig waren. Im konkreten Beispiel sind das:

- AV-Digitalisate
- XML-Dateien und dazugehöriges Schema
- Zotero|Citavi|Endnote-Bibliographien
- SQL-Datenbank

⁴ („CRediT“ o. J.)

⁵ <https://www.dwds.de/wb/Forschungsdaten>

⁶ Vgl. (Kamzelak 2022)

- Publikationswebsite
- Digitale dienstliche Überlieferung
 - o Email
 - o Vertragliche Unterlagen

Die im Projekt entwickelte Dateneingabesoftware, sowie die verwendete Software zur Erstellung der Edition gehört hier nicht dazu und ist besser unter dem Stichwort Research Software gesondert zu betrachten. Für deren Sicherung sind insbesondere Fragen über die langfristige Verwendbarkeit kritisch, die bei technologieagnostischen XML-basierten Formaten wegfallen. Forschungssoftware wurde bislang auf github publiziert, veraltet jedoch mit der Zeit, wenn z.B. eingebundene JavaScript-Bibliotheken inkompatibel werden.⁷

Aus der Liste lässt sich zudem entnehmen, dass nicht alle Daten sofort publizierbar sind. Aus den Arbeitsdateien müssen personenbezogene Daten gelöscht werden, also z.B. Login-Daten. Dennoch muss eine Weiterverwendung in zukünftigen Forschungsprojekten bestmöglich nach heutigem Kenntnisstand erreicht werden. Nicht publizierbare Forschungsdaten werden im Akademiearchiv aufbewahrt und nach OAIIS verzeichnet und unterliegen den gesetzlich geregelten Zugangsfristen. Hier geben auch im Digitalen archivarische Leitlinien zur Abgabe dienstlicher Unterlagen der BBAW wichtige Kriterien für die digitale Kassation. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass diese Forschungsdaten trotz Zugangsbeschränkung immer noch den FAIR-Prinzipien folgen, wenn ihre Metadaten FAIR sind. Wenn also publizierte Findbücher diese Daten auffindbar machen, diese interoperabel und reusable sind, dann können die Forschungsdaten über den gatekeeper Archiv auch zugänglich sein. Eine kostenintensive digitale Langzeitarchivierung sollte durch aktives Forschungsdatenmanagement, das zwischen Langzeitspeicherung und -archivierung unterscheidet, auf die digital unikalen Objekte beschränkt werden, also nur auf die Objekte angewendet werden, deren analoges Äquivalent nicht mehr vorhanden ist oder nie vorhanden war (z.B. Emails).

⁷ Ein Beispiel mag hier das Tool rasmify sein, das arabischen Text auf seine Grundform ohne Vokalisationszeichen reduziert (rasm). Vgl. <https://github.com/telota/rasmify>

Abb. 3. Die grüne Website Corpus Coranicum: <https://www.corpuscoranicum.de>.

Ausgehend von diesen Herausforderungen geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten in einem inklusiven Verständnis stellt der Vortrag Lösungsstrategien vor, die von der Initiative Forschungsdatenmanagement an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für editorische Grundlagenprojekte im Dialog mit Philologie, IT, Digital Humanities und Informationswissenschaften entwickelt werden. Die Erkenntnisse, die durch diesen täglichen Umgang mit den vielfältigen Daten gewonnen werden, lassen es zu, einen Beitrag zur Definition des Begriffs Forschungsdaten im editionswissenschaftlichen Kontext zu leisten. Wenn Roland S. Kamzelak jüngst Forschungsdaten für die Editionsphilologie als „neues Ideenfeld“⁸ bezeichnete, so ist ihm dahingehend zuzustimmen, dass die Definition des Begriffs Forschungsdaten Arbeit ist, die in der Editionsphilologie noch geleistet werden muss.⁹ Sie kann nur durch Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdomänen geleistet werden und muss Theorie und Praxis vereinen.

⁸ (Kamzelak 2022, 115)

⁹ (Kamzelak 2022, 114)

Bibliografie

„CRediT“. o. J. CRediT. Zugegriffen 15. Mai 2023.
<https://credit.niso.org/>.

Kamzelak, Roland S. 2022. „Forschungsdaten Und Edition: Herausforderungen Und Chancen“. *Editio* 36 (1): 106–15.
<https://doi.org/10.1515/editio-2022-0005>.

Marx, Michael Josef, und Tobias J. Jocham. 2019. „Radiocarbon (14C) Dating of Qur'ān Manuscripts“. In *Qur'ān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th-10th Centuries, 188–221*. Leiden: Brill.
https://doi.org/10.1163/9789004376977_007.

Sutter, Paul, und Katja Marciniak. 2021. „FDM lokal, gemeinsam und vernetzt gestaltet. Proaktiv zum nachhaltigen FDM“. Cologne, September 3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5379645>.

Unsworth, John. 2000. „Scholarly Primitives: what methods do humanities researchers have in common, and how might our tools reflect this?“ 13. Mai 2000.
<https://people.brandeis.edu/~unsworth/Kings.5-00/primitives.html>.